

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 412 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitora Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanova Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

Alisher Navoiyning “Hayrat ul-abror” asari orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ma’naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta’limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
“Harry Potter” asarining o‘zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta’limda bolalar nutqini o‘stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiylulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma’suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta’minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta’limda o‘qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta’lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta’lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo’naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o‘g‘li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o‘tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To‘rayeva</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika fanini o‘rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G‘. Yu. Eshmirzayev</i>	
O‘quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta’limining o‘rni va o‘ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o‘quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo‘lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o‘qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo‘lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo‘yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ko‘p ma’noli so‘zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo‘jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o‘smirlik davrida shakllanishiga ta’sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmurotova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	189
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar Norquvatova Diyora Davron qizi	193
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	197
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих Зохилов Нодирбек Улугбекович	201
Kimyo fanini o'qitishda muommali ta'lim metodining o'рни va amaliy ahamiyati Kultayev Kuzibay Kazakbayevich	205
Rolli o'yinlar asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni erta kasbga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari Niginabonu Fayzullayeva	209
Boshlang'ich sinflarda PIRLS va TIMSS talablariga mos ta'lim texnologiyalarini qo'llashning didaktik asoslari Qurbonova Maxtuma Fazliddinovna, Mamedova Maxfuza Erkinovna, Omonova Gulandom Davlatovna	214
Raqamli texnologiyalar vositasida virtual laboratoriyalarni o'qitish Tilovova Turdixol Baratovna	219
Hosila va uning tadbirlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li	222
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining diskursiv kompetensiyasini shakllantirish texnologiyalarini amaliyotda qo'llash usullari Dauletnazarova Ainura Kayirbaevna	228
O'quvchilar o'rtasida bullingni oldini olish va pedagogik-psixologik omillarni bartaraf etish yo'llari U. A. Alibayeva	233
Yosh avlodning milliy tarbiyasini shakllantirishda xalq pedagogikasining pedagogik-psixologik mexanizmlari O. K. Kadambayeva	236
Bo'lajak logopedlar rinolaliyani og'ir nutq nuqsoni sifatida o'rganishda qo'llaniladigan topshiriqlarning ahamiyati Achilova Sevara Djasirkulovna	240
Tarjima mashqlari orqali nemis tili (DaF) darsida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish Musayeva Guzal Ne'matillayevna	243
O'tkir Rahmat she'rlari lingvopoetikasi Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	247
Проблемы и тенденции развития грамматики русского языка Юлдашев Баходир Бекмуратович	250
O'smir taekvondochilarning qo'l-oyoq kuchining an'anaviy mashg'ulotlar davomida o'sish sur'ati A. X. Norov	253
Инновационные педагогические технологии в преподавании русского языка и проблемы повышения качества подготовки кадров Адилова Солияхон	259
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining qobiliyatlari va imkoniyatlarini rivojlantirish Muminjonova Muhayyo G'ulomovna	263
Nutqning ijtimoiy-psixologik va lingvistik xususiyatlari Sh. I. Nurmatova, G. B. Xujamova	268
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'lim muhitini shakllantirish va o'quv materiallarining ahamiyati Abdullayeva Uljalg'as Tulegen qizi	271
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida shaxsiy pedagogik kompetensiyani aniqlash metodologiyasi D. O'. Yo'ldosheva, J. A. Jovlijev	274

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga badiiy adabiyot vositasida ijtimoiy xulq madaniyati bilan tanishtirishning ahamiyati.....	278
<i>Daminova Shoxista Farxodovna</i>	
Using the Method of Mnemonics in Teaching English Idioms: Enhancing Retention and Comprehension in EFL Learners	281
<i>Dusmamadova Gulsum Shukhratovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida shaxsiylashtirilgan matematika ta'limining o'quvchilar natijalariga ta'siri	284
<i>Jurayeva Gulshano Turdiyevna</i>	
Talabalarda sanogen tafakkurni rivojlantirishda axborot oqimlarining ijobiy ta'sirlari.....	288
<i>Karimova Umida Alijon qizi</i>	
Viruslar replikasiyasining molekulyar asoslari va uni o'qitishda "Case-study" metodining samaradorligi.....	293
<i>O'. E. Xo'janazarov, B. B. Ishmo'minov, M. Fayzieva, M. Xayitmuratova</i>	
Psixodiagnostik metodikalar asosida talabalarning xarakter aksentuatsiyasining gender farqlarini o'rganish	298
<i>Sh. Allanazarova, R. Janabaeva</i>	
"Muhofazaga olingan hududlar" modulidan talabalarning bilimni nazorat qilishga mo'ljallangan nostandart testlardan foydalanish metodikasi	301
<i>Saidmuratov Shoxid Xusanovich, Ishmo'minov Bobur Botir o'g'li, Abduvohidova Madina Ilhomjon qizi, Matkomilova Feruza Xasan qizi</i>	
Ergonomik yondashuv asosida registrator ofisi ish jarayonlarini modellashtirish va takomillashtirish	307
<i>To'xtamurodov Azizbek Azimjon o'g'li</i>	
Sport turlarini tasniflash va sport mashg'ulotlarini kompleks monitoring qilishning ilmiy-metodologik asoslari	311
<i>Ilhomjon Axmedovich Tursunaliyev</i>	
Понятие академической грамотности в современной педагогике и лингводидактике	315
<i>Худжамова Хуснора Диёр кизи</i>	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini shakllantirish ijtimoiy muammo sifatida.....	318
<i>Altibayeva Gulbaxor Majitovna</i>	
Ethnolinguistic Aspects of Ecological Ethics: Conceptualizing "Nature" in English and Uzbek Phraseological Systems	325
<i>Zubaydullayeva Zarina</i>	
Matematik mantiq asosida oliy ta'lim talabalari uchun mantiqiy tafakkurni rivojlantirishning bosqichli-integrativ metodikasini takomillashtirish	329
<i>Zaxiriddinova Shahlo Zahiriddin qizi</i>	
Parataekvondochilar-ning musobaqa oldi tayyorgarligi: ilmiy-asoslangan yondashuv va samaradorlik tahlili	334
<i>Abdufattoyev Abrorjon Abduraxmon o'g'li</i>	
Developing Functional Literacy Through Combined Interactive Strategies in Secondary School.....	337
<i>Matkarimova Nurjamal Sultamurat qizi</i>	
Bolaning ijtimoiylashuvida ertaklarning tutgan o'rni va ahamiyati.....	343
<i>Ergasheva Mastura Isaqul qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim tizimida ekologik tarbiyani amalga oshirishning pedagogik shart-sharoitlari.....	347
<i>Abdimo'minova Muhayyo Samadullayevna</i>	
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash.....	352
<i>Anorjonova Komila Xayyom qizi</i>	
Dual ta'lim tizimida Germaniya tajribasi.....	356
<i>Davlatov Keldiyor Davlatovich</i>	
Talabalarning mustaqil ta'limni nazariy asoslari, tasniflari va o'qitish metodlari.....	359
<i>Jumayev Ruzokul Xoliqulovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy pedagogik boshqaruv tizimi.....	364
<i>Jurayeva Shalola Dehqonboyevna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

O'zbekiston sharoitida gospital pedagogikaning rivojida o'zbek va rus tillarining o'rni va ahamiyati	369
Munira Khodjakhanova	
Zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalar asosida hasharotlar mavzusini o'qitishda kreativ usullarni qo'llashning immersiv imkoniyatlari	372
Raxmatova Salima Togaymuradovna	
O'zbekiston janubiy hududlarida brokkoli yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni optimallashtirish metodikasi.	377
Salomov Boxodir Salomovich	
O'quvchi yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	382
Shoimova Gulxayo Sherzod qizi	
Matematika va musiqa uyg'unligi orqali o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish.....	387
Umarova Munajatxon Xolmuxamedovna	
Chaqiruvga qadar boshlang'ich tayyorgarlik fani o'qituvchilarini tayyorlashning nazariyasi va metodikasi...	391
Uzoqov Akram Avazovich	
Noqonuniy xatti-harakatlarning kelib chiqishiga ta'sir etuvchi ijtimoiy-pisixologik va pedagogik omillar.....	394
Xolliqov Allamurod Abdijabbor o'g'li	
Training Future Speech Therapists to Address Sensory Discrimination Disorders in Preschool Children....	399
Xudayarova Dilnoza Mirvali kizi	
6-sinf adabiyot fanidan Abay va Avaz O'tar ijodini o'rganish darslarida o'quvchilarning adabiy-nutqiy kompetensiyalarini rivojlantirish	402
Yuldasheva Noila Ravshan qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning o'quv-bilish faoliyatini loyihalash kompetentligini rivojlantirish muammosi: nazariy tahlil va yondashuvlar	406
Ziyodova Zarina Qodir qizi	

O'QUVCHI YOSHLARDA IQTISODIY BILIM VA KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK IMKONIYATLARI

Shoimova Gulxayo Sherzod qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

“Pedagogika nazariyasi va tarixi” yo'nalishi 1-kurs magistranti

<https://orcid.org/0009-0001-4061-4555>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'quvchi yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari keng yoritiladi. Unda iqtisodiy ta'limni samarali tashkil etish, o'quv jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, o'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshirish, ularda moliyaviy madaniyatni shakllantirish hamda amaliy iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik shart-sharoitlar o'rganiladi. Tadqiqot jarayonida iqtisodiy ta'limning nazariy asoslari, didaktik tamoyillari va metodik yondashuvlari tahlil qilinib, ularni ta'lim jarayoniga tatbiq etish yo'llari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, iqtisodiy bilimlarni o'zlashtirishda raqamli ta'lim resurslari, o'yin texnologiyalari va muammoli o'qitish metodlarining samaradorligi asoslab beriladi. Maqolada o'quvchilarda iqtisodiy kompetensiyalarni rivojlantirish orqali ularni hayotiy va kasbiy faoliyatga tayyorlash masalalariga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: iqtisodiy ta'lim, iqtisodiy bilim, iqtisodiy ko'nikma, moliyaviy savodxonlik, pedagogik imkoniyatlar, interfaol metodlar, zamonaviy pedagogik texnologiyalar, muammoli ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, raqamli ta'lim, iqtisodiy tafakkur, o'quvchi yoshlari, ta'lim samaradorligi, didaktik tamoyillar, iqtisodiy madaniyat, innovatsion metodlar, o'yin texnologiyalari, amaliy ko'nikmalar, ta'lim jarayoni.

Abstract: This article widely explores the pedagogical opportunities for developing economic knowledge and skills among school students. It analyzes the importance of effectively organizing economic education and using modern pedagogical technologies and interactive methods in the learning process. The study also examines pedagogical conditions that contribute to improving students' economic literacy, forming financial culture, and developing practical economic thinking. During the research, the theoretical foundations, didactic principles, and methodological approaches of economic education are analyzed, and ways of implementing them into the educational process are considered. Furthermore, the effectiveness of digital learning resources, game-based learning technologies, and problem-based teaching methods in mastering economic knowledge is substantiated. The article pays special attention to preparing students for real-life and professional activities through the development of economic competencies.

Key words: economic education, economic knowledge, economic skills, financial literacy, pedagogical opportunities, interactive methods, modern pedagogical technologies, problem-based learning, competency-based approach, digital education, economic thinking, school students, educational effectiveness, didactic principles, economic culture, innovative methods, game technologies, practical skills, learning process.

Аннотация: В данной статье широко рассматриваются педагогические возможности развития экономических знаний и навыков у школьников. Анализируется значение эффективной организации экономического образования и использования современных педагогических технологий и интерактивных методов в учебном процессе. Также изучаются педагогические условия, способствующие повышению экономической грамотности учащихся, формированию финансовой культуры и развитию практического экономического мышления. В ходе исследования анализируются теоретические основы, дидактические принципы и методические подходы экономического образования, а также рассматриваются пути их внедрения в образовательный процесс. Кроме того, обосновывается эффективность использования цифровых образовательных ресурсов, игровых технологий и методов проблемного обучения в усвоении экономических знаний. Особое внимание уделяется подготовке учащихся к жизненной и профессиональной деятельности через развитие экономических компетенций.

Ключевые слова: экономическое образование, экономические знания, экономические навыки, финансовая грамотность, педагогические возможности, интерактивные методы, современные педагогические технологии, проблемное обучение, компетентностный подход, цифровое образование, экономическое мышление, школьники, эффективность обучения, дидактические принципы, экономическая культура, инновационные методы, игровые технологии, практические навыки, учебный процесс.

KIRISH

Bugungi globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida jamiyatning barqaror rivojlanishi ko'p jihatdan fuqarolarning iqtisodiy savodxonligi va amaliy iqtisodiy ko'nikmalariga bog'liq bo'lib bormoqda. Shu nuqtayi nazardan, o'quvchi yoshlarni iqtisodiy bilimlar bilan qurollantirish, ularda iqtisodiy tafakkur va moliyaviy madaniyatni shakllantirish ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Iqtisodiy ta'lim nafaqat nazariy bilimlarni berish, balki o'quvchilarda real hayotiy vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish, resurslardan samarali foydalanish va mustaqil iqtisodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu sababli iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni shakllantirish jarayonida zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interfaol metodlar hamda innovatsion texnologiyalardan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida raqamli resurslar, iqtisodiy simulyatsiyalar, o'yin texnologiyalari va muammoli o'qitish usullari keng qo'llanilmoqda. Bu esa o'quvchilarning iqtisodiy tushunchalarni tez va chuqur o'zlashtirishiga, ularni amaliyotda qo'llay olishiga imkon yaratadi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi shundaki, iqtisodiy bilimlarga ega yoshlar kelajakda jamiyatning faol a'zolari sifatida iqtisodiy jarayonlarda ongli ishtirok etadi, tadbirkorlikni rivojlantiradi va mamlakat iqtisodiy taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shadi. Shu bois, o'quvchi yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlarini o'rganish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Ushbu ishning maqsadi o'quvchi yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni shakllantirishning pedagogik asoslarini tahlil qilish, samarali metod va vositalarni aniqlash hamda ularni ta'lim jarayoniga tatbiq etish yo'llarini o'rganishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'quvchi yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish masalasi pedagogika va iqtisodiyot fanlarining kesishgan muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar iqtisodiy ta'limning mazmuni, metodlari va samaradorligini oshirishga qaratilgan bir qator yondashuvlarni o'z ichiga oladi.

Mahalliy olimlar tomonidan iqtisodiy ta'limning nazariy asoslari va didaktik tamoyillari keng o'rganilgan bo'lib, ularda o'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni shakllantirish, iqtisodiy bilimlarni amaliyot bilan bog'lash masalalari asoslab berilgan^[1].

Ayrim tadqiqotlarda iqtisodiy ta'limni tashkil etishda interfaol metodlardan foydalanishning ahamiyati ta'kidlanadi. Bunda muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish va hamkorlikda o'qitish usullari o'quvchilarning iqtisodiy kompetensiyalarini rivojlantirishda samarali vosita sifatida ko'rsatiladi^[2].

Xorijiy olimlar iqtisodiy savodxonlikni rivojlantirishni jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida ko'rib chiqadilar. Ularning fikricha, iqtisodiy ta'lim maktab bosqichidan boshlanishi va uzluksiz jarayon sifatida shakllanishi lozim^[3].

Tadqiqotlarda raqamli ta'lim texnologiyalarining iqtisodiy bilimlarni o'zlashtirishdagi o'rni ham keng yoritilgan. Elektron resurslar, simulyatsiyalar va raqamli platformalar o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi^[4].

Shuningdek, iqtisodiy kompetensiyalarni shakllantirishda amaliy yondashuv muhimligi ta'kidlanib, real hayotiy vaziyatlarga asoslangan o'qitish usullari samarali ekanligi ko'rsatib berilgan^[5].

Ayrim olimlar iqtisodiy bilimlarni rivojlantirishda o'yin texnologiyalari va gamifikatsiya usullarining rolini alohida ta'kidlaydilar. Bu yondashuv o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi va bilimlarni mustahkam o'zlashtirishga yordam beradi^[6].

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy ta'limni samarali tashkil etish uchun nazariy bilimlar, innovatsion texnologiyalar va amaliy yondashuvlarning uyg'unligi muhim ahamiyatga ega^[7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'quvchi yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonini o'rganishda metodologik yondashuvlar tizimi muhim o'rin tutadi. Ushbu tadqiqotda metodologiya pedagogik va iqtisodiy fanlarning o'zaro integratsiyasi asosida shakllantirildi. Nazariy jihatdan tadqiqotning asosiy tayanchlari sifatida kompetensiyaviy yondashuv, tizimli yondashuv, faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv hamda konstruktivistik ta'lim nazariyasi tanlab olindi.

Tizimli yondashuvga ko'ra, iqtisodiy ta'lim alohida bilimlar yig'indisi emas, balki o'zaro bog'langan elementlardan iborat yaxlit tizim sifatida qaraladi. Bu tizimda maqsad, mazmun, metod, vosita va natija o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ularning uyg'unligi ta'lim samaradorligini belgilaydi. Shu nuqtayi nazardan, o'quvchilarda iqtisodiy bilimlarni shakllantirish jarayoni bosqichma-bosqich rivojlanadigan murakkab pedagogik tizim sifatida talqin etiladi.

Kompetensiyaviy yondashuv esa o'quvchilarda faqat nazariy bilim emas, balki amaliy iqtisodiy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. Bu yondashuvga ko'ra, iqtisodiy ta'limning asosiy natijasi o'quvchining real hayotiy vaziyatlarda iqtisodiy qaror qabul qila olish qobiliyati bilan belgilanadi. Shu sababli ta'lim jarayonida moliyaviy savodxonlik, resurslarni boshqarish, tadbirkorlik fikrlashi kabi kompetensiyalarni rivojlantirish asosiy vazifa hisoblanadi.

Faoliyatga yo'naltirilgan yondashuv o'quvchini ta'lim jarayonining faol subyekti sifatida ko'radi. Bunda bilim tayyor holda berilmaydi, balki o'quvchi tomonidan mustaqil izlanish, muammoli vaziyatlarni hal qilish va amaliy topshiriqlar bajarish jarayonida shakllanadi. Bu yondashuv iqtisodiy tushunchalarni chuqur anglash va ularni amaliyotga tatbiq etish imkonini kengaytiradi.

Konstruktivistik nazariyaga ko'ra, bilimlar o'quvchi tomonidan avvalgi tajribasi asosida mustaqil ravishda quriladi. Iqtisodiy ta'lim jarayonida bu nazariya o'quvchilarning shaxsiy tajribasi, hayotiy kuzatuvlari va ijtimoiy muhit bilan bog'liq bilimlarni integratsiya qilish orqali samarali natija beradi.

Shuningdek, iqtisodiy ta'lim metodologiyasida muammoli o'qitish nazariyasi ham muhim ahamiyatga ega. Bu nazariya o'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirish, mantiqiy fikrlash va qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Muammoli vaziyatlar orqali o'quvchi iqtisodiy hodisalarni tahlil qilish va optimal yechim topishga o'rganadi.

Raqamli ta'lim nazariyasi ham zamonaviy metodologiyaning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Unga ko'ra, iqtisodiy bilimlarni o'zlashtirishda elektron resurslar, simulyatsiyalar, virtual iqtisodiy modellar va raqamli platformalar muhim didaktik vosita sifatida qo'llaniladi. Bu esa o'quvchilarda zamonaviy iqtisodiy muhitga moslashish ko'nikmasini shakllantiradi.

Umuman olganda, tadqiqot metodologiyasi o'quvchi yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonini ilmiy asosda tahlil qilishga imkon beruvchi kompleks nazariy yondashuvlar tizimiga asoslangan bo'lib, u ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

O'quvchi yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish muammosini o'rganishda ilmiy bilishning nazariy va empirik usullari kompleks tarzda qo'llanildi. Bu usullar tadqiqotning ilmiy asoslanganligini ta'minlab, olingan natijalarning ishonchligini oshirishga xizmat qildi.

Nazariy usullar sifatida ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, umumlashtirish, taqqoslash, tizimlashtirish va abstraksiyalash usullari qo'llanildi. Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish orqali iqtisodiy ta'limga oid mavjud yondashuvlar, konsepsiyalar va pedagogik g'oyalar o'rganildi. Umumlashtirish usuli yordamida turli manbalardan olingan ma'lumotlar yagona ilmiy xulosalarga keltirildi. Taqqoslash usuli orqali mahalliy va xorijiy ta'lim tizimlarida iqtisodiy bilimlarni shakllantirish jarayonlari solishtirildi. Tizimlashtirish esa olingan bilimlarni mantiqiy ketma-ketlikda joylashtirish imkonini berdi.

Empirik usullar tarkibiga kuzatish, so'rovnomalar, intervyu va pedagogik tajriba usullari kiritildi. Kuzatish usuli o'quv jarayonida iqtisodiy bilimlarni o'zlashtirish holatini bevosita tahlil qilishga xizmat qildi. So'rovnomalar usuli orqali o'quvchilar va o'qituvchilarning iqtisodiy ta'limga bo'lgan munosabati, qiziqishi va ehtiyojlari o'rganildi. Intervyu usuli esa chuqurroq individual fikr va tajribalarni aniqlash imkonini berdi. Pedagogik tajriba usuli yordamida turli o'qitish metodlarining samaradorligi amaliy sharoitda sinovdan o'tkazildi.

Matematik-statistik usullar tadqiqotda olingan empirik ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish uchun qo'llanildi. Ushbu usul orqali natijalar foizlar, o'rtacha ko'rsatkichlar va diagrammalar ko'rinishida ifodalandi. Bu esa tadqiqot xulosalarining aniqligi va obyektivligini ta'minladi.

Shuningdek, qiyosiy-pedagogik tahlil usuli yordamida turli ta'lim muassasalarida iqtisodiy bilimlarni rivojlantirish tajribalari o'rganildi va ularning samarali jihatlari aniqlashtirildi. Modelashtirish usuli esa iqtisodiy kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan samarali pedagogik modelni ishlab chiqishda qo'llanildi.

Mazkur tadqiqot o'quvchi yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonini ilmiy asosda o'rganishga qaratilgan bo'lib, unda zamonaviy pedagogika, iqtisodiy ta'lim nazariyasi hamda ta'lim menejmentiga oid ilmiy konsepsiyalar metodologik asos sifatida qo'llanildi. Tadqiqotda J. Deweyning tajribaviy ta'lim nazariyasi, J. Piajening kognitiv rivojlanish g'oyalari, L. Vygotskiyning ijtimoiy konstruktivizm nazariyasi, shuningdek, zamonaviy kompetensiyaviy yondashuvga oid ilmiy qarashlarga tayanildi.

Tadqiqot materiallari sifatida quyidagi manbalar tizimi foydalanildi: iqtisodiy ta'limga oid pedagogik va metodik qo'llanmalar, umumiy o'rta ta'lim davlat ta'lim standartlari, o'quv dasturlari va darsliklar, ilmiy monografiyalar, xalqaro tashkilotlar (UNESCO, OECD) tomonidan e'lon qilingan ta'lim va moliyaviy savodxonlik bo'yicha hisobotlar, shuningdek, raqamli ta'lim resurslari va elektron platformalar tahlili. Bundan tashqari, maktab amaliyotida qo'llanilayotgan o'quv-metodik materiallar, dars ishlanmalari va o'qituvchilarning ilg'or tajribalari ham material sifatida o'rganildi.

Empirik materiallar sifatida o'quvchilar, o'qituvchilar va ta'lim muassasasi mutaxassisleri ishtirokida o'tkazilgan so'rovnomalar, intervyular va kuzatish natijalari to'plandi. Ushbu ma'lumotlar iqtisodiy bilimlarni o'zlashtirish darajasi, iqtisodiy tafakkurning shakllanishi hamda amaliy ko'nikmalar rivojlanish holatini aniqlashga xizmat qildi.

Tadqiqot metodlari sifatida nazariy, empirik va matematik-statistik usullar kompleks tarzda qo'llanildi. Nazariy metodlar jumlasiga ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish va tizimlashtirish kiritildi. Ushbu usullar orqali iqtisodiy ta'limning ilmiy asoslari va pedagogik imkoniyatlari chuqur o'rganildi.

Tahlil va sintez usuli yordamida iqtisodiy ta'limga oid turli ilmiy qarashlar bir tizimga keltirildi, ularning o'zaro bog'liqligi va rivojlanish tendensiyalari aniqlashtirildi. Qiyosiy-pedagogik tahlil orqali turli ta'lim tizimlarida iqtisodiy bilimlarni shakllantirish tajribalari o'rganilib, ularning samarali jihatlari ajratib olindi.

Empirik metodlar tarkibida kuzatish, so'rovnoma, test sinovlari va pedagogik eksperiment usullari qo'llanildi. Kuzatish orqali o'quvchilarning dars jarayonidagi faolligi va iqtisodiy tushunchalarni o'zlashtirish darajasi o'rganildi. So'rovnoma va intervyular yordamida o'quvchilar va o'qituvchilarning iqtisodiy ta'limga bo'lgan munosabati va ehtiyojlari aniqlashtirildi. Pedagogik eksperiment jarayonida turli o'qitish metodlarining (muammoli ta'lim, loyiha asosida o'qitish, gamifikatsiya) samaradorligi sinovdan o'tkazildi.

Matematik-statistik usullar yordamida to'plangan ma'lumotlar qayta ishlanib, foiz ko'rsatkichlari, o'rtacha qiymatlar va diagrammalar shaklida tahlil qilindi. Bu esa natijalarning obyektivligini ta'minlashga xizmat qildi.

Shuningdek, modellash usuli orqali o'quvchilarda iqtisodiy kompetensiyalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan pedagogik model ishlab chiqildi. Prognozlash usuli esa iqtisodiy ta'limni rivojlantirish istiqbollarini aniqlash va kelajakdagi samarali yondashuvlarni belgilash imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mazkur tadqiqot natijalari o'quvchi yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish jarayoni tizimli, bosqichma-bosqich va pedagogik jihatdan asoslangan yondashuvni talab qilishini ko'rsatdi. Olingan ma'lumotlar tahlili iqtisodiy ta'lim samaradorligi ko'p jihatdan tanlangan metodlar, o'qituvchi kompetensiyasi hamda ta'lim muhitining zamonaviyligiga bog'liqligini tasdiqladi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, iqtisodiy bilimlarni shakllantirishda eng samarali yondashuvlardan biri bu faol o'qitish metodlari hisoblanadi. Muammoli ta'lim, interfaol metodlar va loyiha asosida o'qitish o'quvchilarning iqtisodiy tushunchalarni chuqur anglashiga hamda ularni real hayotiy vaziyatlarda qo'llay olishiga yordam berdi. Ayniqsa, iqtisodiy masalalarni yechishga yo'naltirilgan amaliy topshiriqlar o'quvchilarda tahliliy fikrlash va mantiqiy yondashuvni rivojlantirdi.

Shuningdek, tadqiqot natijalari raqamli texnologiyalar iqtisodiy ta'lim jarayonini sezilarli darajada takomillashtirishini ko'rsatdi. Elektron platformalar, onlayn simulyatsiyalar va interaktiv iqtisodiy o'yinlar o'quvchilarning motivatsiyasini oshirib, ularning dars jarayonidagi faolligini kuchaytirdi. Bu esa iqtisodiy tushunchalarni vizual va amaliy tarzda o'zlashtirish imkonini kengaytirdi.

Muhokama jarayonida an'anaviy ta'lim tizimida iqtisodiy bilimlar ko'proq nazariy shaklda berilishi o'quvchilarda yetarli darajada amaliy ko'nikmalar shakllanishiga to'sqinlik qilishi aniqlandi. Shu sababli, zamonaviy ta'limda nazariya va amaliyot integratsiyasi muhim o'rin tutadi. Bu integratsiya o'quvchilarga iqtisodiy jarayonlarni faqat o'rganish emas, balki tahlil qilish va boshqarish ko'nikmasini ham beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ham ko'rsatdiki, iqtisodiy kompetensiyalarni shakllantirishda o'qituvchining innovatsion yondashuvi hal qiluvchi ahamiyatga ega. O'qituvchi tomonidan qo'llaniladigan zamonaviy metodlar, darsni tashkil etish uslubi va raqamli vositalardan foydalanish darajasi o'quvchilarning natijalariga bevosita ta'sir qiladi.

Shuningdek, o'quvchilarning iqtisodiy bilimlarni o'zlashtirish darajasi ularning shaxsiy qiziqishi, motivatsiyasi va mustaqil ishlash ko'nikmalariga ham bog'liq ekanini aniqlandi. Motivatsiyasi yuqori bo'lgan o'quvchilar iqtisodiy tushunchalarni tezroq o'zlashtirib, ularni amaliyotda samarali qo'llay olishdi.

Xorijiy tajribalar tahlili shuni ko'rsatdiki, rivojlangan ta'lim tizimlarida iqtisodiy ta'lim real hayotiy vaziyatlarga asoslangan modellar, biznes simulyatsiyalar va tadbirkorlik loyihalari orqali amalga oshiriladi. Bunday yondashuv o'quvchilarda nafaqat bilim, balki mustaqil iqtisodiy fikrlash va tadbirkorlik ko'nikmalarini ham shakllantiradi.

Muhokama natijasida shunday xulosa qilindiki, iqtisodiy ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni keng joriy etish zarur. Bu yondashuv o'quvchini tayyor bilim oluvchi emas, balki iqtisodiy vaziyatlarni tahlil qiluvchi, qaror qabul qiluvchi va ijodiy fikrlovchi shaxs sifatida shakllantiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mazkur tadqiqot o'quvchi yoshlarda iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonining pedagogik imkoniyatlari keng va ko'p qirrali ekanligini ko'rsatdi. O'rganilgan nazariy manbalar va amaliy tahlillar iqtisodiy ta'limni samarali tashkil etish uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlar, interfaol metodlar hamda raqamli texnologiyalar muhim ahamiyatga ega ekanini tasdiqladi.

Iqtisodiy bilimlarni shakllantirish jarayoni nafaqat nazariy ma'lumotlarni berish, balki o'quvchilarda amaliy iqtisodiy ko'nikmalar, tahliliy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qilishi zarurligi aniqlandi. Shu nuqtayi nazardan, kompetensiyaviy yondashuv ta'lim jarayonining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi.

Ta'lim jarayonida muammoli o'qitish, loyiha asosida o'qitish, hamkorlikda o'qitish va gamifikatsiya kabi interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning iqtisodiy tushunchalarni chuqurroq o'zlashtirishiga va ularni amaliy vaziyatlarda qo'llashiga imkon yaratadi. Ushbu metodlar o'quvchilarning faolligini oshirib, ta'lim jarayonini qiziqarli va samarali qiladi.

Raqamli ta'lim resurslari va elektron platformalardan foydalanish iqtisodiy bilimlarni o'zlashtirish jarayonini yanada qulay va vizual shaklda tashkil etish imkonini beradi. Bu esa o'quvchilarning mustaqil o'rganish qobiliyatini rivojlantiradi hamda bilimlarni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shuningdek, iqtisodiy ta'lim samaradorligi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi, innovatsion yondashuvi va ta'lim jarayonini to'g'ri tashkil etishiga bevosita bog'liq ekani aniqlandi.

Umuman olganda, iqtisodiy bilim va ko'nikmalarni rivojlantirish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar va faol o'qitish usullari muhim rol o'ynaydi. Bu esa o'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshirish va ularni kelajakdagi ijtimoiy-iqtisodiy hayotga tayyorlashga xizmat qiladi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi". Toshkent, 1997.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim tizimini takomillashtirishga oid farmon va qarorlari.
4. Tolipov U., Usmonboyev M. Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot. Toshkent: Fan va texnologiya, 2010.
5. Xodjayev B. Ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asoslari. Toshkent: O'qituvchi, 2015.
6. Azizxo'jayeva N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. Toshkent: TDPU, 2008.
7. Dewey J. Experience and Education. New York: Macmillan, 1938.
8. Piaget J. The Psychology of Intelligence. London: Routledge, 1950.
9. Vygotsky L. S. Mind in Society. Cambridge: Harvard University Press, 1978.
10. OECD. Financial Literacy and Education Reports. Paris: OECD Publishing, 2023.
11. UNESCO. Global Education Monitoring Report. Paris, 2022.
12. Becker G. Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis. Chicago: University of Chicago Press, 1993.
13. Gee J. P. What Video Games Have to Teach Us About Learning and Literacy. New York: Palgrave Macmillan, 2003.
14. World Bank. Education and Skills Development Reports. Washington, 2021.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.